

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515316>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI OILADA MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA AXLOQIY TARBIYALASH

Qo‘chqorova Sarvinoz Baxtiyor qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 4-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash” da o‘quvchilarni milliy qadriyatlar, an‘analar, va axloqiy me‘yorlarga asoslanib, to‘g‘ri tarbiyalash va ularni sog‘lom axloqiy muhitda rivojlantirishdan iboratdir. Bunda o‘quvchilarni o‘z xalqining madaniyati, urf-odatlarini, an‘analari va ma‘naviy qadriyatlari bilan tanishtirish orqali, ularning axloqiy ongini shakllantirish va to‘g‘ri ijtimoiy va shaxsiy qarorlar qabul qilishga o‘rgatish maqsad qilinadi. Bu jarayon oilaning tarbiyaviy roli va mas‘uliyatini ham yoritadi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, tarbiya, milliy qadriyatlar, muloqot, o‘quvchi, metodika, oila, ta‘lim jarayoni.

Абстрактный. Целью данной статьи «Этическое воспитание учащихся начальной школы в семье на основе национальных ценностей» является правильное воспитание учащихся на основе национальных ценностей, традиций и моральных норм, развитие их в здоровой моральной среде. Цель — сформировать нравственное сознание учащихся и научить их принимать правильные социальные и личные решения посредством знакомства с культурой, обычаями, традициями и духовными ценностями своего народа. Этот процесс также подчеркивает образовательную роль и ответственность семьи.

Ключевые слова: начальное образование, воспитание, национальные ценности, общение, ученик, методика, семья, образовательный процесс.

Abstract. *This article “Ethical education of primary school students in the family based on national values” is about educating students correctly based on national values, traditions, and moral standards and developing them in a healthy moral environment. The aim is to familiarize students with the culture, customs, traditions, and spiritual values of their people, to form their moral consciousness and teach them to make the right social and personal decisions. This process also highlights the educational role and responsibility of the family.*

Keywords: *primary education, education, national values, communication, student, methodology, family, educational process.*

Kirish va dolzarbligi. Bugungi globalashuv va madaniy xilma-xillik davrida milliy qadriyatlarni saqlab qolish va yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘z milliy qadriyatlarini qadrlaydigan, o‘z xalqining tarixi, madaniyati va an‘analariga hurmat bilan qaraydigan yoshlarni tarbiyalash orqali jamiyatning kelajagi barqaror rivojlanadi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari yoshligidan oilada milliy qadriyatlar asosida tarbiyalansa, bu ularning shaxsiyati va ma‘naviy olamini shakllantirishga katta hissa qo‘shadi. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida bolaning shaxsiyati, axloqiy qarashlari va ijtimoiy moslashuvchanligini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, oila muhiti va ota-onalarning bolaga o‘z milliy qadriyatlarini o‘rgatishi, ularning jamiyatga moslashuvi va milliy o‘ziga xoslikka ega bo‘lishida katta ta‘sir ko‘rsatadi. O‘zbek xalqining milliy qadriyatlari, jumladan, hurmat, mehr, halollik, mehnatsevarlik, samimiylilik odob kabi xislatlar yosh bolalarning axloqiy rivojlanishiga yordam beradi va ularning jamiyatda munosib o‘rin egallashini ta‘minlaydi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashga oid masalalar o‘rganilib, bu jarayonni yanada samarali tashkil etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu esa nafaqat ta‘lim tizimi uchun, balki jamiyatning ma‘naviy rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash borasida O‘zbekiston hukumati tomonidan bir qancha qarorlar qabul qilinib, o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy tarbiyasini rivojlantirish bo‘yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu borada e‘tiborga olinadigan asosiy masalalar milliy qadriyatlarni saqlash, yosh avlodni

ma'naviy va axloqiy jihatdan rivojlantirish, oila institutining mustahkamligini ta'minlash va milliy g'ururni shakllantirishga qaratilgan.

Asosiy qisim. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev „Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Har bir davlatning rivojlanishi uchun oldiga qo'ygan maqsadiga, albatta, yosh avlodiga bergan mukammal bilimi, milliy tarbiyasi bilan erishadi. Umumta'lim maktablaridagi boshlang'ich sinflarning darsliklariga berilgan mavzular o'quvchilarda milliy tarbiyaning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. O'quvchilarining milliy tarbiyasida uning muomala odobi, tarbiya qoidalariga rioya qilishi hamda axloqiy tomondan boshqalarga kimsalarga nisbatan munosabatlarining barcha ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Maktabda milliy tarbiyani shakllantirish jarayonida boshlang'ich o'quvchilarining axloqiy sifatleri tarkib topadi va ilk axloqiy sifatlar shakllantiriladi. Jumladan, odamiylik, jonkuyarlik, mehribonlik, g'oyaviy sodiqlik, kechirimlilik, to'g'rilik, mehnatsevarlik, andishalilik, yaxshi, mehr-oqibatlilik, muomala kabi sifatlarni ko'zdan qochirmaslik kerak. Shu sifatlarni boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirishda turli xil usul va vositalarni ishlab chiqib, ta'lim tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, unga mos ishlanmalar yaratish, milliy tarbiyalashda bolalarning yoshini hisobga olgan holda didaktik materiallari tanlash, boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos holda pedagogik va psixologik ta'sirini ko'rsatish usullarini tanlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf davri bolalarning shaxs sifatida shakllanishida asosiy bosqich hisoblanadi. Bu yoshda ular jamiyatning madaniy va axloqiy qadriyatlarini o'zlashtirib, o'zligini anglashni boshlaydilar. Milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish esa ularda nafaqat bilim olishni, balki xalqning boy merosini qadrlaydigan, vatanparvar shaxslarni tarbiyalashda katta hissa qo'shadi.

Milliy qadriyatlarning mohiyati va ahamiyati shuni ko'rsatadiki, milliy qadriyatlar – bu xalqning madaniy, ma'naviy, axloqiy, diniy va ijtimoiy boyliklaridan iborat merosidir. Bu qadriyatlar bir avloddan ikkinchisiga o'tib, buyuk millatni birlashtiradi va uning o'ziga xosligini belgilaydi. Qadriyatlar yosh avlodni milliy g'urur va

vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Insonparvarlik va vatanparvarlik o'quvchi uchun birinchidan, kundalik ma'naviy odat bo'lib qolishi, ikkinchidan, o'quvchi ongi va faoliyati demokratik jamiyat yaratishga qaratilgan bo'lishi, uchinchidan, huquqiy dav-lat yaratishga o'z hissasini qo'shishga tayyor bo'lishini taqozo etadi. Har bir o'quvchining faoliyatida oshkoralik tamoyili ustuvor bo'lishi zarur. Boshlang'ich sinf davri bolalar xarakterining shakllanishi, dunyoqarashi va ma'naviy tarbiyasini rivojlantirish uchun eng samarali bosqich hisoblanadi. Ushbu yoshda; Bolalar atrofdagi hodisalarni qiziquvchanlik bilan qabul qilishadi. Shu narsa ahamiyatliki, milliy tarbiya xususiyati tarbiyada rag'batlantirishning ustuvor bo'lishini taqozo etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy tarbiyalash metodikasida uch masala -tushuntirish, rag'batlantirish va ko'maklashish muhim o'rin tutadi. Bularga amal qilmasdan kutilgan samaraga erishib bo'lmaydi. Chunki bularning barchasi milliy qadriyatlarning negizidir. Milliy qadriyatlar ma'naviy, axloqiy, madaniy, estetik va ijtimoiy hodisalarning yig'indisi bo'lib, xalqning tarixiy taraqqiyoti davomida shakllanadi. Ular milliy ong va o'zlikni anglashning negizi hisoblanadi. Milliy qadriyatlar quyidagi asosiy omillarga bog'liq:

Millatning o'tmish merosi, ajdodlar hayoti va yutuqlari ham adabiyot, san'at, urf-odat va an'analar, jamiyatda shakllangan axloqiy qoidalar va hayotiy tajribalarda o'z aksini topadi.

Milliy qadriyatlarning asosiy turlariga quyidagilarni misol qilib olishimiz mumkin. Milliy musiqa, adabiyot, hunarmandchilik va xalq ijodi hamda odamiylik, halollik, hurmat va o'zaro yordam, oila muqaddasligi, ota-onaga hurmat, oila tarbiyasi va diniy e'tiqod va ajdodlar ma'naviy merosi kiradi. Milliy qadriyatlarning ahamiyatini yanada kengroq va misollar orqali yoritib berishga harakat qilaman.

O'zbek xalqining eng ajralmas qadriyatlaridan biri — mehmondo'stlik. Shahar yoki qishloqda siz notanish odamning uyiga kirsangiz ham, ular sizni dasturxonga taklif qiladi. Shirinliklar, choy, hatto palov tayyorlab mehmonni kuzatadi. Bu faqatgina odob-axloq masalasi emas, balki xalqning ko'p asrlik qadriyati hisoblanadi. Mehmondo'stlik orqali yosh avlodga hurmat, bag'rikenglik va insonparvarlikni

o'rgatish mumkin. Bu qadriyat farzandlarga "Mehmon kelgan uyga farishtalar keladi" degan gap orqali o'rgatiladi. Oiladagi hurmat va an'analarga kelsak, o'zbek oilalarida katta yoshdagi insonlarni hurmat qilish qadriyatning asosiy ko'rinishidir. To'y yoki bayram dasturxonida dastlab eng katta yoshli odamga ovqat tortiladi. Bolalar buni kuzatib, kattalarga hurmat ko'rsatishning naqadar muhim ekanligini o'rganadi. Oila qadriyatlarining tarbiyadagi o'rni ham beqiyosdir. Ota-onalar bolalarini bu an'anaga o'rgatish orqali ularda mas'uliyat va hurmatni rivojlantiradi. Katta yoshdagilarga yo'l berish, ularga avval xizmat qilish o'zbek oilalarida o'ziga xos maktabdir.

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularning shaxsiy va ma'naviy rivojlanishida, ahloqiy va estetik didlarining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Milliy qadriyatlar, xalqning tarixiy, madaniy, axloqiy va estetik tajribalari, urf-odatlari, til va adabiyoti asosida shakllangan qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'z o'rganish jarayonida hali shakllanayotgan shaxsiyatlari bilan milliy qadriyatlarni anglab olishga va ularni hayotda qo'llashga tayyor. Shu sababli madaniyat va tarixni o'rganishda milliy qadriyatlar orqali o'quvchilar o'z xalqining tarixini, urf-odatlarini, an'alarini va yuksak madaniy merosini o'rganadilar. Bu ularning milliy identifikatsiyasini mustahkamlaydi va o'zligini anglashga yordam beradi. Ahloqiy va estetik tarbiyada esa milliy qadriyatlar, ayniqsa, axloqiy va estetik tamoyillarni, yaxshi va yomonni ajratish, insonparvarlik va o'zaro hurmat kabi muhabbat va g'ururni shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. Ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishda ham buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Milliy qadriyatlar yoshlarni to'g'ri ijtimoiy muomala, jamoaviy ishda faol ishtirok etish va yuksak maqsadlarga intilishga o'rgatadi. Milliy qadriyatlar bolalar uchun o'ziga xos yo'l-yo'riq va axloqiy me'yorlarni belgilaydi. Milliy qadriyatlar xalqning madaniy, axloqiy va estetik hayotining umumlashgan ifodasi bo'lib, ularning asosiy mazmuni quyidagilardan iboratdir: Tarixiy va madaniy meros: Milliy qadriyatlar o'z xalqining tarixiy o'tmishi, urf-odatlari, milliy musiqasi, san'ati, adabiyoti va me'morlik an'alarini o'z ichiga oladi. Bu qadriyatlar orqali yosh avlod o'z tarixini, madaniyatini va an'alarini hurmat qilishga o'rgatilib, milliy g'ururni

rivojlantiradi. Milliy qadriyatlar, asosan, halollik, adolat, mehmondo'stlik, o'zaro hurmat va vatanparvarlik kabi axloqiy me'yorlarga asoslanadi. Bu qadriyatlar orqali bolalar yaxshilik, yomonlik, adolat va halollikni ajratishni o'rganadilar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularning ma'naviy rivojlanishida, shaxsiyatini shakllantirishda, axloqiy me'yorlarni anglashda va milliy g'ururni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Milliy qadriyatlarning mazmuni xalqning tarixiy, madaniy, axloqiy va estetik tajribalari asosida shakllanadi va ularning tarbiyaviy jarayondagi o'rni, o'quvchilarning shaxsiyatini to'g'ri rivojlantirishda, madaniy va axloqiy jihatdan mustahkam bo'lishida alohida ahamiyat kasb etadi. Milliy qadriyatlar bolalarda nafaqat milliy g'urur va hurmatni uyg'otadi, balki insonparvarlik, adolat va estetik go'zallikni qadrlashga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov A. Ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarning ahamiyati. – Toshkent: Fan, 2019.
2. Qosimov A., Usmonova Z. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. Hasanboyeva M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy tarbiyasi. – Toshkent: Ilm Ziyos, 2021.
4. Yo'ldoshev U. Oila pedagogikasi va uning bolalar tarbiyasidagi o'rni. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Xolmirzayeva G. Bolalar psixologiyasi va tarbiyaviy kompetensiya. – Toshkent: Ilmiy nashr, 2022.
6. Karimova D. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalash metodlari. – Toshkent: O'qituvchi, 2023.
7. Bobojonova N. Oilada ma'naviy tarbiya berish usullari. – Toshkent: Ilm Ziyos, 2021.
8. Niyozova F. Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'limdagi roli. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
9. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Sanostandart, 2017.
10. Hasanboyev J., To'raqulov X.A., Alqarov I.Sh., Usmanov N.O'. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2011.
11. Yuldoshev T.A., Urozov F.I., Shomurotov U.M. Yoshlar ongida oilaga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish. – Toshkent: Fan, 2023.